

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ,
АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
VII Міжнародної
науково-технічної конференції
присвяченої 120-річчю НУБіП України
м. Київ, 23-27 травня 2018 р.

**Problems of modern power engineering and automation in the
system nature management
(theory, practice, history, education)**

Proceedings of the
VII International
Scientific-Technical Conference
dedicated to the 120th anniversary of NULES of Ukraine
Kyiv, 23-27 of May, 2018

Київ 2018

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і
енергозбереження

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
VII Міжнародної науково-технічної конференції
присвяченої 120-річчю НУБіП України

м. Київ, 23-27 травня 2018 р.

**Problems of modern power engineering and automation in the system
nature management
(theory, practice, history, education)**

Proceedings of the
VII International Scientific-Technical Conference
dedicated to the 120th anniversary of NULES of Ukraine

Kyiv, 23-27 of May, 2018

Київ 2018

УДК 621+536

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., завідувач кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., доцент

Відповідальний секретар оргкомітету

Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Секретарі оргкомітету конференції

Васюк В.В., к.т.н., старший викладач, Україна
Ликтей В.В., асистент, Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;
Кондратенко І.П., д.т.н., член - кореспондент НАН України, Україна;
Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;
Chochowski Andrzej, prof. dr. hab. inż, SGGW w Warszawie, Polska;
Głowacki Szymon, dr. hab. inż, SGGW w Warszawie, Polska.

[Proceedings of the VII International Scientific-Technical Conference "Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education)", dedicated to the 120th anniversary of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, May 23-27, 2018. - Ukraine, Kyiv: NULES, 2018. - 131 p. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2636461>]

About conference + Про конференцію українською:

<http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2018/index>

Collection of articles: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u274/zbirnik_2018.pdf

<https://zenodo.org/record/2636461/files/2018%20Proceedings%20of%20the%20VII%20International%20Scientific-Technical%20Conference.pdf?download=1>

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): Матеріали наук.-техн конф., м. Київ 23-27 травня.

У збірнику містяться матеріали доповідей, що розглядають проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ	71
АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ІМПЛАНТАТІВ	72
ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ МАЛОПОТУЖНИХ ІМПЛАНТІВ.....	74
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПРОМЕТРИЧНОГО ДАВАЧА ТЕМПЕРАТУР	76
ОБҀРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ІНДУКЦІЙНОГО ТИПУ ДЛЯ СУШІННЯ ЗЕРНА ...	78
HARDWARE SUPPLY OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR GREENHOUSE LIGHTING FIXTURES	80
ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТЕПЛИЧНИХ РОСЛИН З ФОТОАКТИВАЦІЄЮ ЖИВИЛЬНОГО РОЗЧИНУ	81
THE DEVELOPMENT OF ELECTROTECHNICAL COMPLEX FOR DRYING OF BULK MATERIALS BASED ON INDUCTION TYPE HEAT GENERATOR.....	82
СЕКЦІЯ 5. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ.....	84
MODELING OF THE TEMPERATURE STATE OF TURBOGENERATORS IN THE MEDIUM OF SOLIDWORKS.....	84
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА.....	86
SOLUTION OF THE THREE-DIMENSIONAL PROBLEM OF CALCULATING THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC TURBOGENERATOR LOADS ON THE COUPLING PRISMS	88
OF THE STATOR CORE.....	88
TURBOGENERATORS OF NEW GENERATION WITH VARIOUS COOLING SYSTEMS	90
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА	92
ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ І ЗАХИСТУ ГРУПИ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ВІД АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ.....	94
РЕЖИМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПРИВОДУ ҐРУНТООБРОБНОГО МОТОБЛОКУ	96
ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ЗА СТРУМОМ	98
ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ	100
СЕКЦІЯ 6. ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА	102
СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТВОРНОЇ ВЛАСТИВОСТІ ПАЛИВ І ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ КОРМІВ	102
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО РОЗРАХУНКОВИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КАЛОРІЙНОСТІ КОРМІВ.....	103

In English: [Minko A., Shevchenko V. (2018) Turbogenerators of new generation with various cooling systems / Proceedings of the VII International Scientific-Technical Conference "Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education)", dedicated to the 120th anniversary of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, May 23-27, 2018, Section 5 "Electromechanical transformation of energy", pp. 90-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636460>]

The features of the turbogenerators with different types of cooling (air, hydrogen, water) are discussed.

Keywords: turbogenerators (TG), TG cooling systems.

TURBOGENERATORS OF NEW GENERATION WITH VARIOUS COOLING SYSTEMS

Minko A.¹, candidate of technical sciences, engineer

Shevchenko V.², candidate of technical sciences, professor

¹Private scientific and technical firm "Ankor-Teploenergo", Kharkov, Ukraine

*²National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute",
Kharkov, Ukraine*

At present, power equipment that has fulfilled its technical resource requires not carrying out repair and restoration works, but full replacement with new, high-tech and competitive equipment. There is a need to create and manufacture generating units that meet modern requirements and trends in the development of the electric power industry, [5]. The basic requirements for new turbogenerators are, [4]:

- Increase of generators electric power with preservation of former dimensions;
- Reduction of specific mass, both the generator itself and individual elements of its design;
 - increase the generator service life and the time between repairs;
 - Increased reliability of the turbo-unit operation and its auxiliary systems (gas, oil, hydraulic seals)
- Reduction in the cost of generating equipment and there structural elements that wear out quickly (seals, oil separators, bearing shells, heat exchangers, etc.);
- Reduction in the cost of generating equipment and the cost of structural elements those wear out quickly (seals, oil separators, bearing shells, heat exchangers, etc.).
- Replacement of hydrogen with air, as a cooling medium, in those cases where it is permissible.

Our theoretical studies and practical experience in the design of turbogenerators, as well as analysis of current literature [1-3, 6], made it possible to review the technical parameters of 250 MW turbogenerators with various cooling media (air, hydrogen, water-hydrogen). This can be used to create turbogenerators of new generation. The data are presented in Table 1. For turbogenerators that will be designed in the future, the choice of the cooling system

type, taking into account the possibility of using different heat carriers, should be carried out using the recommendations set forth in [4]. The indicators listed in the table can be used in the development and manufacture of competitive domestic turbogenerators. Such turbogenerators must comply with international standards for the technologies used, be economical and have high operational reliability.

Table 1.

Technical parameters of 250 MW turbogenerators with different cooling systems, stator voltage 15,75 kV, $\cos\varphi = 0,85$, number of pole pairs $p=1$

Parameters	Indicators		
Cooling Medium			
– stator	air	hydrogen	hydrogen
– stator windings	air	hydrogen	water
– rotor	air	hydrogen	hydrogen
Stator winding current, kA	10,78	10,78	10,78
Single-sided air gap, mm	50	100	77,5
Current density in the stator winding, A/mm ²	2,6	3,9	8,5
Number of stator slots	72	60	30
Stator length, mm	4970	5000	4020
Outer diameter of the stator core, mm	2800	2515	2530
Geometry of the groove in the stator core, mm			
– slot width	27	38,6	50,8
– depth of groove	261	250	183
Active rotor shaft length, mm	5000	5100	4100
Diameter of the rotor, mm	1200	1075	1120
Number of coiled grooves	28	36	36
Geometry of the groove in the rotor, mm	stepped		
– slot width	51×48×44	30,6	33,9
– depth of groove	220	173,5	165
Excess cooling gas pressure, MPa	0	0,4	0,4
The total mass of the turbogenerator, t	210	265	250

Literature

1. Minko A.N. Comprehensive approach to the design of cooling systems for large electric machines (turbogenerators) – Electrical equipment: operation and repair.–2017–№ 1–P.p. 12–18.
2. Minko A.N. Graphic model of the design of an effective cooling system for large electric machines (turbogenerators) / Electrical power through of the eyes youth: materials of the VII International Scientific and Technical Conference, September 19-23, 2016, Kazan. – In 3 tons of T1. – Kazan: Kazan. state power. Univ. - 2016. – P.p. 66–69.
3. Minko A.N. Optimal geometry and mass-dimensional parameters of the stator casing structure of a turbogenerator with an air cooling system / Energy Saving, Energy, Energy Audit. – 2012. – № 1. – P.p. 33–39.

4. Shevchenko V.V., Minko A.N. Development of cooling systems and optimization of turbogenerator designs: monograph. – Kharkov: Publ. Ivanchenko I.S. – 2013. – 242 p.

5. Shevchenko V.V., Minko A.N. On increasing the competitiveness of domestic turbogenerators // Kremenchug: KrNU. - Collection of proceedings of the XI International Scientific and Technical Conference, Kremenchug, April 09-11, 2013. - P.p. 386–387.

6. Shevchenko V.V., Minko A.N. Optimization of the mass-size dimensions of gas coolers of turbogenerators during the reconstruction and technical re-equipment of power plants // Energetic. – 2016. – № 2. – P.p. 52–54.

Repository of NTU "KhPI":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38955>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38955/3/Minko_Turbogenerators_of_new_2018.pdf

Українською: [Мінко О., Шевченко В. Турбогенератори нового покоління з різними системами охолодження // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми сучасної енергетики і автоматизації в системному природокористуванні (теорія, практика, історія, освіта)", присвяченій 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ, 23-27 травня 2018 року, секція 5 "Електромеханічне перетворення енергії". - Україна, Київ: НУБіП, 2018. - С. 90-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636460>]

Обговорюються особливості турбогенераторів з різними типами охолодження (повітря, водень, вода).

Ключові слова: турбогенератори (ТГ), системи охолодження ТГ.

На русском: [Минко А., Шевченко В. Турбогенераторы нового поколения с различными системами охлаждения // Материалы VII Международной научно-технической конференции "Проблемы современной энергетики и автоматизации в системном природопользовании (теория, практика, история, образование)", посвященной 120-летию Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, 23-27 мая 2018 года, секция 5 "Электромеханическое преобразование энергии". - Украина, Киев: НУБПУ, 2018. - С. 90-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636460>]

Обсуждаются особенности турбогенераторов с различными типами охлаждения (воздух, водород, вода).

Ключевые слова: турбогенераторы (ТГ), системы охлаждения ТГ.

Наукове видання

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
VII Міжнародної
науково-технічної конференції
присвяченої 120-річчю НУБіП України
м. Київ, 23-27 травня 2018 р.

Відповідальний за видання

А.В. Жильцов, д.т.н., доц.

Технічний редактор

Комп'ютерне складання та верстання

Мірських Г.О.

Ликтей В.В.

Васюк В.В.